

ESTETIK TARBIYANING MAZMUNI VA MILLIY QADRYATLAR BILAN ALOQASI

Nasulloeva Sarvinoz, 1-bosqich magistranti, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Yadgarov Nodir Djalolovich, p.f.d., professor, ilmiy rahbar, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globallashuv sharoitida shaxsni har tomonlama kamol toptirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda estetik tarbiya muhim o'rin tutib, insonning go'zallikni his etish, anglash va yaratish qobiliyatini shakllantiradi. Estetik tarbiya shaxsning ma'naviy dunyosini boyitadi, didini, tafakkurini va dunyoqarashini rivojlantiradi. Ayniqsa, estetik tarbiyaning milliy qadriyatlar bilan uzviy bog'liqligi yosh avlodni milliy o'zlikni anglash, madaniy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois estetik tarbiyaning mazmunini milliy qadriyatlar asosida yoritish bugungi ta'lim-tarbiya jarayonining muhim vazifalaridan biridir.

MAQSAD: mazkur ishning asosiy maqsadi estetik tarbiyaning mazmunini ochib berish, uning milliy qadriyatlar bilan o'zaro aloqasini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida milliy san'at, an'analar, urf-odatlar va madaniy meros orqali o'quvchilarda estetik didni shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash ko'zda tutiladi. Estetik tarbiya orqali yosh avlodda go'zallikka muhabbat, milliy qadriyatlarga sadoqat va ijodiy tafakkurni rivojlantirish ham ushbu ishning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida estetik tarbiya va milliy qadriyatlar masalasiga oid pedagogik, falsafiy va madaniy adabiyotlar, davlat ta'lim standartlari, milliy san'at namunalari foydalanildi. Tadqiqot metodlari sifatida tahlil va sintez, qiyosiy taqqoslash, kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba va amaliy mashg'ulotlar metodlari qo'llanildi. Shuningdek, milliy musiqa, tasviriy san'at, xalq amaliy san'ati, adabiyot va teatr san'ati vositalaridan estetik tarbiya jarayonida foydalanish samaradorligi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, estetik tarbiyani milliy qadriyatlar asosida tashkil etish o'quvchilarda go'zallikni idrok etish qobiliyatini rivojlantiradi. Milliy san'at asarlari, xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va an'analar orqali o'quvchilarda estetik did, ma'naviy boylik va milliy g'urur shakllanadi. Ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarga tayanilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning ijodiy faolligini oshirishi, ularning madaniy merosga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishi aniqlandi. Natijada estetik tarbiya shaxsning ma'naviy kamolotida muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, estetik tarbiya shaxsning barkamol rivojlanishida muhim o'rin egallaydi va u milliy qadriyatlar bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilgandagina samarali bo'ladi. Milliy san'at, madaniyat va an'alarga asoslangan estetik tarbiya yosh avlodni go'zallikni angalaydigan, milliy o'zligini qadrlaydigan va ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois ta'lim muassasalarida estetik

tarbiyani milliy qadriyatlar asosida tizimli ravishda tashkil etish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit soʻzlar: milliy qadriyatlar, xalq amaliy bezak san'ati, tasviriy san'at darslari, estetik tarbiya, o'quvchilar estetik didi, badiiy ta'lim, san'at pedagogikasi, ijodiy faoliyat

СОДЕРЖАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО СВЯЗЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Насуллоева Сарвиноз, Бухарский государственный педагогический институт, магистрант первого курса, Бухара, Узбекистан

Ядгаров Нодир Джалолович, д.п.н., профессор, научный руководитель, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации особую актуальность приобретает проблема всестороннего развития личности. В этом процессе важное место занимает эстетическое воспитание, которое формирует у человека способность воспринимать, понимать и создавать красоту. Эстетическое воспитание обогащает духовный мир личности, развивает её вкус, мышление и мировоззрение. Особое значение имеет органическая связь эстетического воспитания с национальными ценностями, поскольку она способствует воспитанию у подрастающего поколения чувства национальной идентичности и уважения к культурному наследию. В связи с этим раскрытие содержания эстетического воспитания на основе национальных ценностей является одной из актуальных задач современного образовательного процесса.

ЦЕЛЬ: основной целью данной работы является раскрытие содержания эстетического воспитания и анализ его взаимосвязи с национальными ценностями. Также ставится задача определения возможностей формирования эстетического вкуса у обучающихся на основе национального искусства, традиций, обычаев и культурного наследия в образовательном процессе. Важной задачей является развитие у молодого поколения любви к прекрасному, преданности национальным ценностям и творческого мышления посредством эстетического воспитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были использованы педагогические, философские и культурологические источники, посвящённые вопросам эстетического воспитания и национальных ценностей, государственные образовательные стандарты, а также образцы национального искусства. В качестве методов исследования применялись анализ и синтез, сравнительный анализ, наблюдение, беседа, педагогический эксперимент и практические занятия. Кроме того, изучалась эффективность использования национальной музыки, изобразительного искусства, народного декоративно-прикладного творчества, литературы и театрального искусства в процессе эстетического воспитания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что организация эстетического воспитания на основе национальных ценностей способствует развитию у обучающихся способности эстетического восприятия. Через произведения национального искусства, устное народное творчество, традиции и обычаи у обучающихся формируются эстетический вкус, духовное богатство и чувство национальной гордости. Было выявлено, что занятия, основанные на национальных ценностях, повышают творческую активность обучающихся и усиливают их интерес к культурному наследию. В результате эстетическое воспитание проявляется как важный фактор духовного становления личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, эстетическое воспитание занимает важное место в формировании гармонично развитой личности и становится наиболее эффективным при его реализации в тесной связи с национальными ценностями. Эстетическое воспитание, основанное на национальном искусстве, культуре и традициях, способствует формированию у молодого поколения способности понимать красоту, ценить свою национальную идентичность и проявлять творческое мышление. В связи с этим системная организация и развитие эстетического воспитания на основе национальных ценностей в образовательных учреждениях имеют важное значение.

Ключевые слова: национальные ценности, народное декоративно-прикладное искусство, уроки изобразительного искусства, эстетическое воспитание, эстетический вкус учащихся, художественное образование, педагогика искусства творческая деятельность

THE CONTENT OF AESTHETIC EDUCATION AND ITS CONNECTION WITH NATIONAL VALUES

Nasullojeva Sarvinoz, Bukhara State Pedagogical Institute, first year Master's student, Bukhara, Uzbekistan

Nodir Jalolovich Yadgarov, Dsc, Professor, Scientific Supervisor, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In the context of modern globalization, the issue of comprehensive personal development has become increasingly relevant. In this process, aesthetic education occupies an important place, as it shapes an individual's ability to perceive, understand, and create beauty. Aesthetic education enriches the spiritual world of a person and develops their taste, thinking, and worldview. Of particular importance is the close connection between aesthetic education and national values, as this relationship fosters a sense of national identity and respect for cultural heritage among the younger generation. Therefore, revealing the content of aesthetic education based on national values is one of the key tasks of the contemporary educational process.

AIM: The main purpose of this study is to reveal the content of aesthetic education and analyze its relationship with national values. It also aims to identify opportunities for developing students' aesthetic taste through national art, traditions, customs, and cultural heritage within the educational process. Another important objective is to cultivate in the younger generation a love for beauty, loyalty to national values, and creative thinking through aesthetic education.

MATERIALS AND METHODS: In the course of the study, pedagogical, philosophical, and cultural studies literature related to aesthetic education and national values, state educational standards, and examples of national art were used. The research methods included analysis and synthesis, comparative analysis, observation, interviews, pedagogical experiments, and practical activities. In addition, the effectiveness of using national music, visual arts, folk decorative and applied arts, literature, and theater arts in the process of aesthetic education was examined.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study showed that organizing aesthetic education based on national values contributes to the development of students' ability for aesthetic perception. Through works of national art, oral folk traditions, customs, and traditions, students develop aesthetic taste, spiritual richness, and a sense of national pride. It was found that lessons based on national values increase students' creative activity and strengthen their interest in cultural heritage. As a result, aesthetic education manifests itself as an important factor in the spiritual development of personality.

CONCLUSION: In conclusion, aesthetic education plays a significant role in the formation of a harmoniously developed personality and becomes most effective when implemented in close connection with national values. Aesthetic education based on national art, culture, and traditions helps shape a generation capable of appreciating beauty, valuing national identity, and demonstrating creative thinking. Therefore, the systematic organization and development of aesthetic education based on national values in educational institutions are of great importance.

Keywords: National values; folk decorative and applied arts; visual arts lessons; aesthetic education; students' aesthetic taste; art education; art pedagogy; creative activity.

Bugungi globallashuv jarayonida jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan, ta'lim tizimida yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o'quvchilarda estetik did, go'zallikni his etish va badiiy tafakkurni shakllantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan biri hisoblanadi. Estetik tarbiya shaxsning ma'naviy-axloqiy kamolotida muhim o'rin tutib, uning dunyoqarashi, madaniy saviyasi va ijodiy faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Estetik tarbiyaning mazmuni milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, xalqning asrlar davomida shakllangan madaniy merosi, urf-odatlarini, an'analarini hamda xalq amaliy bezak san'ati namunalari orqali boyib boradi. Milliy qadriyatlar estetik tarbiyaning asosiy manbai sifatida o'quvchilarda vatanparvarlik, milliy g'urur, madaniy merosga hurmat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois estetik tarbiyani milliy qadriyatlardan ajratilgan holda tasavvur etib bo'lmaydi. Mazkur muammoning zarurati shundaki, zamonaviy ta'lim jarayonida estetik tarbiya masalasiga yetarli darajada e'tibor qaratilmayotgani, milliy qadriyatlardan foydalanish imkoniyatlari to'liq ishga solinmayotgani kuzatilmog'da. Natijada o'quvchilarning estetik didi va badiiy tafakkurini rivojlantirishda ayrim bo'shliqlar yuzaga kelmoqda. Shu sababli estetik tarbiyaning mazmunini milliy qadriyatlar asosida boyitish, ularni ta'lim jarayoniga tizimli va maqsadli tatbiq etish bugungi pedagogika fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

“Hozirgi vaqtda eng muhim, eng dolzarb vazifamiz – jamiyatimiz a'zolarini, avvalambor, voyaga yetib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirish, ularning qalbida milliy g'oya, milliy mafkura, o'z Vatanga mehr – sadoqat tuyg'usini uyg'otish, o'zlikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iboratdir”.

Tasviriy san'atni o'qitilish jarayonida talabalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ham o'rganilayotgan mavzu mazmuniga qarab xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuksak ma'naviy boyliklari, ustoz va shogirt an'analarini, ajdodlarimizning tarixiy merosidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nimalar kiradi, - degan savol tug'ilishi tabiiy. Milliy qadriyatlar har bir xalq, millat va elatlarning o'z tarixiy taraqqiyoti davomida yaratgan va yaratadigan barcha moddiy va ma'naviy boyliklari, urf – odatlari, marosimlari, bayramlari va millatning o'zligini belgilaydigan o'ziga xos tamoyillari yig'indisidan iboratdir. Bu o'ziga xoslik moddiy, ma'naviy, ijtimoiy, oilaviy hayot turmush tarzida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, xalq amaliy san'ati, xalq o'yinlari, rasm – rusumlari, urf – odatlari, marosimlari ham milliy qadriyatlarga kiradi.

Milliy qadriyatlar — bu muayyan xalq yoki millatning asrlar davomida shakllangan, uning tarixiy tajribasi, turmush tarzi, ma'naviy-axloqiy qarashlari, urf-odat va an'analarini bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga ega boyliklar majmuasidir. Ular millatning o'ziga xosligini, ma'naviy qiyofasini va jamiyat hayotidagi ustuvor tamoyillarini belgilab beradi.

Milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirishning yana bir samarali yo'li – interaktiv va kolaborativ mashg'ulotlar tashkil etishdir. Guruh ishlari orqali o'quvchilar bir-biri bilan fikr almashadilar, an'anaviy san'at uslublarini birgalikda tadqiq qiladilar va ularni ijodiy loyihalarda qo'llaydilar. Bu metod nafaqat ijodiy hamkorlikni rivojlantiradi, balki o'quvchilarda milliy va jahon madaniyatlarini solishtirish qobiliyatini shakllantiradi. Shuni

ta'kidlash joizki, milliy qadriyatlar va an'anaviy san'atni uyg'unlashtirish jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual qobiliyatlarini hisobga olish zarur. Masalan, boshlang'ich sinflarda oddiy naqshlar va ranglar bilan ishlash, o'rta va yuqori sinflarda esa murakkab kompozitsiyalar va loyihaviy ishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Shu yo'l bilan mashg'ulotlar darajasi o'quvchilar yoshiga moslashadi va ularning qiziqishi yuqori bo'ladi. Milliy qadriyatlar tushunchasi xalqning tili, madaniyati, dini, urf-odatlarini, an'analari, marosimlari, axloqiy me'yorlari, tarixiy xotirasi hamda milliy o'zlikni anglash kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu qadriyatlar avloddan avlodga meros bo'lib o'tadi va jamiyat barqarorligi hamda ma'naviy taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Milliy qadriyatlarning mazmuni quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

Ma'naviy-axloqiy qadriyatlar: halollik, vatanparvarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, mehr-oqibat, bag'rikenglik. Madaniy qadriyatlar: xalq og'zaki ijodi, milliy san'at, musiqa, me'morchilik, adabiyot.

Ijtimoiy qadriyatlar: oila muqaddasligi, jamoatchilik, hamjihatlik, o'zaro yordam.

Diniy va e'tiqodiy qadriyatlar: iymon-e'tiqod, poklik, sabr-qanoat, adolat.

Tarixiy qadriyatlar: milliy qahramonlar, tarixiy obidalar, muhim tarixiy voqealar.

Falsafa bizga san'atning umumiy tamoyilini ko'rsatadi; estetika esa bu tamoyilni go'zallikning turli sohalarida tatbiq etishni rivojlantiradi. Falsafaning ta'kidlashicha, san'atning vazifasi biz yashayotgan dunyoni uning haqiqiy mohiyatida tushunishimizga yordam berishdir. Bu dunyo haqiqatlarini o'z holicha bizga taqdim etish, ongimizni yagona tajribaga yo'naltirish va uni koinotning qolgan qismidan ajratib qo'yish orqali amalga oshiriladi. Estetika bizga bu izolyatsiya talabini qanday qondirish mumkinligini, qanday qoidalarga rioya qilish lozimligini, tasvirlashning qanday usullari mavjudligini ko'rsatib berishi kerak. Biz ongimizni bitta narsaga to'plashga qodir emasmiz, chunki hayot bizni oldinga harakatlanishga undaydi va tinchlik hamda osoyishtalikni topish imkoniyatsiz bilim olishni talab qiladi. Yagona tajribani boshqa hamma narsadan haqiqatan ham ajratish olish uchun uni o'zgartirish lozim va bu o'zgartirishni amalga oshirish san'atning vazifasidir. Musiqa yoki she'riyatning estetikasi bo'lsada, shoir ham hayotni o'zgartirishi kerak, chunki u buni o'z romani, she'ri, dramasi singdiradi va shaxslar hamda ularning xatti-harakatlarini biz yashayotgan tarixiy dunyodan ajratib ko'rsatadi. Biz bu yerda faqat dizayn san'ati, xususan, tasviriy dizayn bilan shug'ullanamiz. Barcha tasviriy san'at narsalarni amaliy faoliyatimiz doirasidan ajratib, ularni ikki o'lchovli tekislikka joylashtirish bilan boshlanadi, biz barcha amaliy buyumlarimiz esa uch o'lchovda mavjudmiz.

Xulosa qilib aytganda, milliy qadriyatlar jamiyatning ma'naviy poydevorini tashkil etib, shaxs tarbiyasi, milliy o'zlikni anglash va mustaqil davlat taraqqiyotida muhim

ahamiyat kasb etadi. Ularni asrash, rivojlantirish va yosh avlod ongiga singdirish har bir jamiyatning ustuvor vazifalaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Shovdirov SA. O‘quvchilarda tasviriy savodxonlikka oid o‘quv
2. kompetentsiyalarini shakllantirish. // «Globallashuv jarayonlari, ma’naviy
3. taxdidlar, yoshlar ta’limi va tarbiyasi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
4. konferensiyasi materiallari tuplami (5 - kism). - Navoiy, - 2016. - B. 195 -197.
5. Karimov I.A. Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.
6. T.: “Shark”, 1997. - 31 b

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-dekabr PQ 60-son
8. qarori “2022–2026 yillarda yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”.
9. S. F. Abdullaev . I.N. Gadoyev Rangtasvir. O‘quv qo‘llanma. Navoiy 2022 .
10. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов
11. обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные
12. науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24
13. Shovdirov.S.A. “O‘quvchilarda tasviriy savodxonlikka oid o‘quv
14. kompetensiyalarni shakllantirishning metodik tizimini takomillashtirish”.
15. Fanlari bo‘yicha falsafa dokt. (phd) dis. Avtoreferati. Samarqand, 2022.-18
16. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and
17. Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts
//International
18. Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktabrdagi “Madaniyat va san’at sohasini rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.